

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

TA'LIM TIZIMINI BARQAROR MOLİYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ CONTEMPORARY MODELS OF SUSTAINABLE FINANCING OF THE EDUCATION SYSTEM

Qurbonov Baxromjon Baxtiyor o'g'li,

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limni moliyalashtirishning zamonaviy modellari, ularning kelib chiqishi, maqsadi, moliyalashtirish manbalari, afzallik va kamchiliklari hamda natijalari tahlil qilinadi. Ta'lim vaucher tizimi (EVS), daromadga bog'liq kontrakt to'lovlari (ICTM), ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish (ROBF) va ijtimoiy ta'sirga asoslangan investitsiyalar (SIB-E) modellari xalqaro tajribalar asosida yoritilgan. Shuningdek, global tendensiyalar va statistik ma'lumotlar asosida O'zbekiston oliy ta'lim tizimi uchun moliyalashtirishni diversifikatsiya qilish va innovatsion mexanizmlarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, moliyalashtirish modellari, ta'lim innovatsiyalari, ijtimoiy adolat, davlat va xususiy sheriklik, ilmiy salohiyat, natijaga yo'naltirilgan investitsiyalar.

Аннотация: В статье рассматриваются современные модели финансирования высшего образования, их происхождение, цели, источники финансирования, преимущества и недостатки, а также результаты применения. Модели образовательных ваучеров (EVS), доходозависимого обучения (ICTM), финансирования на основе научной продуктивности (ROBF) и инвестиций, ориентированных на социальный эффект (SIB-E), проанализированы на основе международного опыта. Особое внимание уделено глобальным тенденциям и статистическим данным, а также предложены рекомендации по диверсификации финансирования и внедрению инновационных механизмов в системе высшего образования Узбекистана.

Ключевые слова: высшее образование, модели финансирования, образовательные инновации, социальная справедливость, государственно-частное партнерство, научный потенциал, инвестиции, ориентированные на результат.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Abstract: This article examines contemporary models of higher education financing, including their origins, objectives, funding sources, advantages, disadvantages, and outcomes. The study highlights education voucher systems (EVS), income-contingent tuition models (ICTM), research output-based funding (ROBF), and social impact bonds in education (SIB-E) based on international experience. In addition, the analysis incorporates global trends and statistical data and provides policy recommendations for diversifying financing and implementing innovative mechanisms in Uzbekistan's higher education system.

Keywords: higher education, financing models, educational innovations, social equity, public-private partnership, research potential, outcome-based investments.

Ta'lim tizimini barqaror moliyalashtirish har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biridir. Global miqyosda inson kapitalining o'sishi, raqamli transformatsiya va innovatsion iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida ta'lim sohasiga yo'naltirilayotgan mablag'larning samaradorligi masalasi kun tartibidagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki ta'lim nafaqat ijtimoiy soha, balki ishlab chiqarish, bandlik, sog'liqni saqlash, xavfsizlik va davlat boshqaruvining barqarorligi bilan uzviy bog'liq tizimdir. So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilishicha, ta'limga sarmoya kiritishning har bir dollari mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, UNESCO Global Education Monitoring Report ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim sohasiga sarflanayotgan mablag'larning o'rtacha darajasi Yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 4,3 foizini tashkil etadi, biroq bu ko'rsatkich mamlakatlar kesimida sezilarli tafovutga ega — Skandinaviya davlatlarida 6–7 foiz, ayrim Osiyo va Afrika mamlakatlarida esa atigi 2 foiz atrofida[1]. Shu sababli ta'limni moliyalashtirish manbalari va mexanizmlarini diversifikatsiya qilish, ularni barqaror, natijador va adolatli shaklda yo'lga qo'yish bugungi global iqtisodiy strategiyalarning ustuvor yo'nalishiga aylangan.

O'zbekiston Respublikasi ham ta'limni barqaror moliyalashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020-yil), "O'zbekiston – 2030" strategiyasi va "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi qabul qilinib, davlat budjeti, xalqaro grantlar, nodavlat sektor va homiylik mexanizmlarini birlashtiruvchi kompleks yondashuv shakllantirildi. 2024-yil holatiga ko'ra, ta'lim xarajatlari davlat budjetining 22,9 foizini tashkil etib, bu ko'rsatkich Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori darajalardan biri sanaladi [2, b. 22–25]. Biroq,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

ta'limga yo'naltirilayotgan mablag'larning hajmi ortgan sari, ularning samaradorligi, natijadorligi va ijtimoiy adolatlilik darajasini ta'minlash masalasi yanada dolzarb tus olmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, barqaror moliyalashtirish faqat davlat budjetiga tayanish bilan emas, balki turli manbalarning uyg'unlashuvi, xususiy sektor ishtiroki va natijalarga yo'naltirilgan yondashuv orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda rivojlangan mamlakatlarda shakllangan zamonaviy moliyalashtirish modellari — xususan, ta'lim vaucher tizimi (EVS), daromadga bog'liq kontrakt to'lovlari modeli (ICTM), ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish (ROBF) va ijtimoiy ta'sirga asoslangan investitsiyalar (SIB-E) o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi.

Mazkur maqola aynan shu modellarni tahlil qilish, ularning xalqaro amaliyotdagi afzallik va kamchiliklarini aniqlash hamda O'zbekiston uchun moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Maqolada tahliliy, qiyosiy va statistik yondashuvlar asosida turli mamlakatlar tajribasi o'rganiladi va ularning iqtisodiy, ijtimoiy hamda boshqaruv kontekstidagi natijalari baholanadi.

Ta'lim tizimining moliyalashtirilishi bugungi globallashtirish va raqamli iqtisodiy makonda davlatlar uchun strategik jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida ta'limga ajratilgan resurslar hajmi yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, barqarorlik, samaradorlik hamda adolat jihatidan muammolar saqlanib qolmoqda. Rivojlanayotgan va past daromadli mamlakatlarda ta'limni moliyalashtirishda budjetning cheklangani, iqtisodiy bosimlarning kuchaygani hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy sohalar bilan raqobat yuzaga kelgani kuzatilmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ma'lumotlariga ko'ra, OECD mamlakatlarida ta'lim uchun hukumat xarajatlari o'rtacha umumiy hukumat xarajatlarning 10 foizini tashkil etadi, mamlakatlar kesimida esa bu ko'rsatkich 6 foizdan 16 foizgacha farq qiladi [3, b. 27–29]. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, past va o'rta daromadli mamlakatlarda ta'lim bo'yicha har yili taxminan 97 mlrd AQSh dollari moliyalashtirish farqi ("funding gap") mavjud. Jahon bankining 2024-yilgi hisobotiga ko'ra, global ta'limga sarflanayotgan mablag'lar oshayotgan bo'lsa-da, har bir talaba uchun ajratiladigan xarajatlar ko'pincha o'zgarmay qolmoqda yoki ba'zi mamlakatlarda kamaygan. Bu esa ta'lim tizimini barqaror moliyalashtirish masalasini har bir davlat uchun muhim muammo sifatida namoyon qilmoqda.

Shuningdek, resurslardan foydalanish samaradorligi ham global muammolardan biridir. OECD mamlakatlarida ta'lim sohasidagi xarajatlarning o'rtacha 90–97 foizi xodimlarning maoshi bilan bog'liq bo'lib, investitsion yo'nalishdagi ulushi past

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

darajada qolmoqda. Natijada, o'qituvchilar mehnatiga to'lov yetarlicha ta'minlansada, infratuzilma, innovatsiyalar, ta'lim texnologiyalarini rivojlantirishga sarflanadigan mablag'lar yetarli emas. COVID-19 pandemiyasi bu muammolarni yanada chuqurlashtirib, ko'plab mamlakatlarda ta'limga ajratilgan budjetlarning qisqarishiga sabab bo'ldi. Shu bois, bugungi kunda ta'limni moliyalashtirish faqat mablag' miqdoriga emas, balki ularning maqsadli va natijaviy yo'naltirilishiga ham bog'liq bo'lib bormoqda. OECD ma'lumotlariga ko'ra, ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlarda jon boshiga yalpi ichki mahsulotning 37 foizi universitet talabasiga sarflanadi, har bir universitet talabasi uchun ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlar esa aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning 11 foizini tashkil etadi [3, b. 45–48]. Bu raqamlar ta'limga sarmoya kiritish darajasi va ilmiy salohiyat o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida ham ta'limni moliyalashtirishning barqaror mexanizmlarini shakllantirish dolzarb vazifa sifatida belgilanmoqda. Jahonda zamonaviy bilimlarga ega kadrlarni tayyorlash, oliy ta'lim muassasalarini yangi texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash, ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish, ularning tadqiqot faoliyati uchun sharoit yaratish kabi vazifalar davlat moliyaviy resurslarining cheklanganligi sharoitida moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni kengaytirish, xususiy sektor ishtirokini oshirish masalalari so'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni, 2021-yil 24-dekabrdagi PQ-60 va PQ-61-son qarorlari, shuningdek 2023-yil 3-iyuldagi PQ-200-son qarorlarida oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish, davlat buyurtmasini tabaqalashtirilgan moliyalashtirish, grant va homiylik mexanizmlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlar belgilab berilgan. Shunga qaramay, budjetdan tashqari mablag'lar tizimi yetarlicha takomillashmagan, nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati moliyaviy jihatdan tartibga solinmagan, hamda moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari amaliyotda hisobga olinmayapti. Umumiy qilib aytganda Global va milliy miqyosda ta'limni moliyalashtirishdagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat: moliyaviy resurslarning cheklanganligi, davlat budjetiga yuqori tayanish, samaradorlikning pastligi, moliyalashtirish manbalarining yetarlicha diversifikatsiya qilinmaganligi hamda natijadorlikka asoslangan mexanizmlarning sust rivojlanishi. Ushbu omillar

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабрь

zamonaviy ta'lim tizimini barqaror moliyalashtirish uchun yangi yondashuvlar – xususan, ta'lim vaucher tizimi, daromadga bog'liq kontrakt to'lovlari, ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish va ijtimoiy ta'sirga asoslangan investitsiyalar kabi modellarni chuqur o'rganish zarurligini taqozo etadi. Quyida ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari haqida malumot berilgan.

Ta'lim vaucher tizimi (EVS) – bu moliyalashtirish modeli bo'lib, unda davlat mablag'lari bevosita ta'lim muassasasiga emas, balki talabaning o'ziga “vaucher” ko'rinishida ajratiladi. Talaba ushbu vaucher orqali o'z tanlagan oliy ta'lim muassasasida o'qish xarajatlarini qoplaydi. Shu yo'l bilan talaba va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tanlov erkinligi oshiriladi, muassasalar o'rtasida raqobat kuchayadi hamda ta'lim sifati yaxshilanishiga rag'bat beriladi. EVS konsepsiyasi 1980-yillardan boshlab AQSh, Shvetsiya, Kolumbiya va Chili kabi mamlakatlarda paydo bo'lgan. Modelning asosiy maqsadi – ta'limga kirish imkoniyatini kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash edi. Shu davrda iqtisodiy o'sish, xususiy sektorning rivojlanishi va davlat budjeti chegaralari sababli talaba tanlovi va raqobatni rag'batlantirish zarurati yuzaga kelgan [4, b. 33–40]. Moliyalashtirish manbai odatda davlat budjeti bo'lib, ba'zi hollarda xususiy sektor va notijorat tashkilotlar tomonidan qo'shimcha grantlar beriladi. Vaucherlar talaba boshiga hisoblanadi va davlat tomonidan belgilangan standart summaga ega bo'ladi. EVS modelining afzalliklari quyidagilardan iborat: sifatli ta'limga kirish imkoniyatini oshiradi, talabalar tanlov erkinligini qo'llab-quvvatlaydi, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobatni rag'batlantiradi va ijtimoiy adolatni kuchaytiradi. Shu bilan birga, tizimning kamchiliklari ham mavjud: nazorat va monitoring murakkabligi, resurslar notekis taqsimlanishi xavfi, shuningdek, ijtimoiy segmentatsiya — boy va kambag'al talabalarning ta'lim sifati bo'yicha farqlanishi. EVS joriy etilgan mamlakatlarda talabalarning ta'lim tanlovi oshdi, oliy ta'lim sifatida raqobat kuchaydi. Masalan, Shvetsiyada 1990-yillarda joriy etilgan model natijasida xususiy va davlat universitetlari o'rtasidagi sifat farqlari sezilarli darajada kamaygan. Shu bilan birga, cheklangan budjetli talabalarning imkoniyatlari cheklanganligi kuzatilgan. Shu tariqa, ta'lim vaucher tizimi oliy ta'limni moliyalashtirishda innovatsion yondashuv bo'lib, talaba tanlovi, sifat va raqobatni rag'batlantirish orqali tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, ammo resurslarni teng taqsimlash va nazorat masalalari dolzarb muammo sifatida qoladi.

Daromadga bog'liq kontrakt to'lovlari modeli (ICTM) – oliy ta'limni moliyalashtirishning innovatsion shakli bo'lib, unda talaba o'qish davrida kontrakt

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

to'lovini amalga oshirmaydi, balki ishga joylashgach, daromadga mutanosib ravishda to'lovni bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Shu yondashuv moliyaviy yukni kamaytiradi, ijtimoiy adolatni ta'minlaydi va ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. ICTM konsepsiyasi 1990-yillardan boshlab Avstraliya (HECS), Buyuk Britaniya va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlarda paydo bo'lgan. Avstraliyada Higher Education Contribution Scheme (HECS) sifatida joriy etilgan modelning maqsadi – talabalarning o'qish xarajatlarini ularning ishga joylashishidan keyin daromad darajasiga qarab to'lashini ta'minlash edi. Shu bilan birga, davlat budjeti ustidan bosim kamaytirilib, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi mustahkamlandi. Moliyalashtirish manbai asosan davlat budjeti hisoblanadi, ammo talaba ishga joylashgach daromadga mutanosib to'lovni amalga oshiradi [5, b. 41–47]. Bu tizim davlatga uzoq muddatli majburiyatlarni yuzaga keltirsa-da, talabalarning daromad darajasiga moslashuvchan yondashuvni ta'minlaydi. ICTM modelining afzalliklari quyidagilardan iborat: ta'limga kirish imkoniyati oshadi, moliyaviy yuk talaba uchun daromadga mutanosib bo'ladi, qarzdorlik darajasi kamayadi va ijtimoiy adolat kuchayadi. Shu bilan birga, modelning kamchiliklari ham mavjud: davlat budjetiga uzoq muddatli yukni keltirib chiqaradi, boshqaruv murakkabligi, to'lovlarning yig'ilishi va monitoringi qiyin, shuningdek, iqtisodiy inqiroz davrida to'lovlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shunga qaramay ICTM joriy etilgan mamlakatlarda natijalar ijobiy bo'lgan. Avstraliyada HECS tizimi orqali 1990-yillardan boshlab oliy ta'limga kirish darajasi sezilarli oshdi. Talabalar moliyaviy yukni daromadga mos ravishda taqsimlagani sababli, ijtimoiy qatlamlar bo'yicha adolatli imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan birga, davlat budjeti uzoq muddatli majburiyatlarga duch keldi, ammo moliyaviy barqarorlikni saqlash mexanizmlari ishlab chiqildi. Daromadga bog'liq kontrakt to'lovlari modeli oliy ta'limni moliyalashtirishda ijtimoiy adolat va talabalarning moliyaviy yukini kamaytirish bo'yicha samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi, ammo davlat budjeti va boshqaruv jarayonlarini puxta rejalashtirish talab etadi.

Ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish modeli (ROBF) – oliy ta'lim muassasalariga ajratiladigan mablag'larni ularning ilmiy faoliyatiga bog'lashni nazarda tutadi. Bunda moliyalashtirish ko'rsatkichlari sifatida maqolalar soni, grantlar, patentlar, xalqaro reytinglardagi o'rinlar va boshqa ilmiy natijalar olinadi. ROBF modeli ilmiy salohiyatni rag'batlantirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va universitetlarni global ilmiy maydonda raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi. ROBF modelining kelib chiqishi 2000-yillarning boshlariga to'g'ri keladi. Yangi Zelandiya

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабрь

PBRF (Performance-Based Research Fund), Buyuk Britaniya REF (Research Excellence Framework) va Niderlandiya kabi mamlakatlarda joriy etilgan. Ushbu tizimning maqsadi – universitetlarning ilmiy ishlanmalarini rag‘batlantirish, o‘z resurslarini samarali yo‘naltirish va tadqiqot natijalarini xalqaro standartlarga moslashtirish edi. Moliyalashtirish manbai asosan davlat budjeti bo‘lib, mablag‘ universitetlarning ilmiy ko‘rsatkichlariga qarab taqsimlanadi. Ko‘pincha grantlar va ilmiy loyihalarning muvaffaqiyatli natijalariga qarab qo‘shimcha mablag‘ beriladi. Shu yo‘l bilan ilmiy faoliyatning natijadorligi moliyaviy rag‘bat bilan mustahkamlanadi. ROBF modelining afzalliklari: ilmiy raqobatbardoshlikni oshiradi, innovatsiyalarni rag‘batlantiradi, universitetlar resurslarini samarali taqsimlashga o‘rgatiladi va xalqaro reytinglarda o‘z o‘rnini mustahkamlaydi. Kamchiliklari esa quyidagilardan iborat: ta‘lim sifati e‘tibordan chetda qolishi mumkin, chunki moliyalashtirish faqat ilmiy ko‘rsatkichlar asosida taqsimlanadi, shuningdek, universitetlar qisqa muddatli natijalarga urg‘u berishi mumkin. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ROBF joriy etilgan mamlakatlarda ilmiy faoliyatning hajmi va sifatida sezilarli o‘shish kuzatilgan. Masalan, Yangi Zelandiya PBRF tizimi orqali universitetlarning ilmiy maqolalar soni va yuqori sifatli tadqiqot loyihalari ko‘paydi, xalqaro hamkorliklar kengaydi [6, b. 52–58]. Shu bilan birga, ta‘lim sifati va o‘quv jarayoni ustida monitoringni kuchaytirish zarurati paydo bo‘ldi. Ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish modeli universitetlarni tadqiqot salohiyatini rivojlantirishga rag‘batlantiradi, innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlaydi, ammo ta‘lim sifati va o‘quv jarayonini ham hisobga olish zarur.

Ijtimoiy ta‘sirga asoslangan investitsiyalar (SIB-E) – oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirishning innovatsion mexanizmi bo‘lib, unda xususiy investorlar ta‘lim loyihalariga sarmoya kiritadi. Agar loyiha belgilangan ijtimoiy natija bersa, masalan, bitiruvchilarning bandligi oshsa yoki malaka darajasi yaxshilansa, davlat ularga sarmoya bilan birga foydani qaytaradi. Shu yo‘l bilan budget xarajatlari xavfi kamayadi, innovatsion loyihalar esa rag‘batlanadi. SIB-E modeli samaradorlikka yo‘naltirilgan moliyalashtirishning global tendensiyasini ifodalaydi va oliy ta‘lim muassasalarini natijaga qarab moliyalashtirish imkonini beradi. SIB-E konsepsiyasi 2010-yillardan boshlab Buyuk Britaniya, AQSh va Kanada kabi mamlakatlarda joriy etilgan. Modelning maqsadi – xususiy sektorni ta‘lim moliyalashtirishga jalb qilish, loyihalarning natijadorligini oshirish va budget xavfini kamaytirish edi. Shu bilan birga, davlat va investorlar o‘rtasida kelishuv asosida loyihaning muvaffaqiyat mezonlari oldindan belgilanadi, bu esa moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashga imkon

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабрь

yaratadi. Moliyalashtirish manbai xususiy investorlar bo‘lib, ular dastlab loyiha xarajatlarini qoplaydi. Agar loyiha belgilangan ijtimoiy natijaga erishsa, davlat investorlar kapitalini qaytaradi va qo‘shimcha foyda beradi. Shu yondashuv orqali davlatning moliyaviy xavfi sezilarli darajada kamayadi va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda qo‘shimcha resurslar jalb qilinadi. SIB-E modelining afzalliklari quyidagilardan iborat: moliyaviy xavf davlatdan investorga o‘tkaziladi, natijaga yo‘naltirilgan moliyalashtirish orqali samaradorlik oshadi, innovatsion loyihalar rag‘batlantiriladi va budjet resurslaridan samarali foydalanish ta‘minlanadi. Kamchiliklari esa natijani baholash murakkabligi, boshqaruv xarajatlarining yuqoriligi va dastlabki bosqichlarda loyihaning kichik miqyosda qo‘llanilishi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, loyihaning muvaffaqiyati ko‘pincha aniqlangan natija mezonlariga bog‘liq bo‘lgani sababli, o‘lchov mezonlarini belgilashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, SIB-E tizimi joriy etilgan mamlakatlarda ta‘lim loyihalarining samaradorligini oshirishga yordam berdi. Masalan, Buyuk Britaniyada SIB-E orqali ijtimoiy natija ko‘rsatkichlariga erishgan loyihalar muvaffaqiyatli moliyalashtirildi, xususiy investorlar esa daromad bilan ta‘minlandi. Shu bilan birga, tizimda monitoring va baholash mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, moliyalashtirishni kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar talab etildi[7, b. 28–34].

So‘nggi o‘n yilliklar davomida oliy ta‘limni moliyalashtirishning global modellari jadal rivojlandi. Ta‘lim vaucher tizimi (EVS) talabaga tanlov erkinligini berib, oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida raqobatni rag‘batlantiradi va sifatni oshiradi. Daromadga bog‘liq kontrakt to‘lovlari modeli (ICTM) ta‘limga kirish imkoniyatini kengaytiradi va moliyaviy yukni talaba daromadiga moslashtiradi. Ilmiy mahsuldorlikka asoslangan moliyalashtirish (ROBF) universitetlarni ilmiy salohiyatini rivojlantirishga rag‘batlantiradi, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi, ijtimoiy ta‘sirga asoslangan investitsiyalar (SIB-E) esa natijaga yo‘naltirilgan moliyalashtirishni amalga oshirish va xususiy sektorni jalb qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, xususiy sektor ishtiroki va natijaga yo‘naltirilgan investitsiyalar moliyalashtirish manbalarining turli xildaligi moliyaviy barqarorlikni oshirish va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida oliy ta‘lim moliyalashtirish tizimini takomillashtirish zarurati mavjud. Shu nuqtai nazardan quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish – davlat budjeti bilan bir qatorda xususiy sektor, homiylik, xalqaro grantlar va natijaga yo‘naltirilgan investitsiyalar orqali qo‘shimcha mablag‘ jalb qilish.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

2. Vaucher tizimi va daromadga bog'liq to'lovlar – ijtimoiy adolatni oshirish va talabalarning moliyaviy yukini kamaytirish uchun EVS va ICTM elementlarini integratsiya qilish.

3. Ilmiy faoliyatni rag'batlantirish – ROBF modelining elementlarini joriy etish, ilmiy tadqiqot natijalarini baholash va ular asosida qo'shimcha moliyalashtirish tizimini yaratish.

4. Natijaga yo'naltirilgan investitsiyalar – SIB-E mexanizmini sinov loyihalarida qo'llash, xususiy sektorni jalb qilish va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.

5. Moliyaviy barqarorlikni hisobga olish – oliy ta'lim muassasalari moliyaviy mustaqilligini oshirish, uzoq muddatli rejalashtirishni joriy etish va budget mablag'laridan samarali foydalanish mexanizmlarini yaratish.

Ushbu tavsiyalar joriy etilsa, O'zbekiston oliy ta'lim tizimi global tendensiyalarni hisobga olgan holda moliyaviy barqarorlikka erishishga yordam beradi, ilmiy salohiyat va ta'lim sifatini oshiradi hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish orqali moliyaviy yuk davlat budjetidan qisman ko'chiriladi va innovatsion loyihalarning amalga oshirilish darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms? Paris: UNESCO Publishing, 2023.

2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Davlat budjeti ijrosi yuzasidan yillik hisobot, 2024.

3. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2023.

4. Лукшин, А. Финансирование образования: мировые модели и их применение. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2014.

5. Chapman, B. Income Contingent Loans for Higher Education: International Reforms. Canberra: Australian National University Press, 2006.

6. Ministry of Education New Zealand. Performance-Based Research Fund (PBRF) – Evaluating Research Excellence. Wellington: MoE Publishing, 2020.

7. Social Finance UK. Social Impact Bonds in the UK: Lessons and Future Directions. London: Social Finance, 2019